

MADANIY KONTEKST VA O‘ZBEK TILIDAGI YAQIN-UZOQ OPPOZITSIYASINING QO‘LLANILISHI

Xaitova Gulhayo Tovasharovna

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oppozitsiyalarning lingvistik va madaniy ahamiyati o‘rganilgan, “yaqin-uzoq” oppozitsiyasining kengroq metaforik va ijtimoiy qo‘llanilishiga e‘tibor qaratadi. O‘zbek tilida “yaqin-uzoq” oppozitsiyasini lingvomadaniy tahlil qilish orqali qarama-qarshilik juftlarining ma‘nolari ularning tegishli madaniy kontekstlari bilan qanday shakllanganligini ko‘rsatadi. Kollektiv jamiyat o‘zbek tilida “yaqin” (yaqin) hissiy yaqinlik, ishonch va ijtimoiy majburiyatni, “uzoq” (uzoq) esa begonalashish va ajralishni anglatadi. Bu oila va jamiyatga bo‘lgan madaniy e‘tiborni aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: Madaniy kontekst, oppozitsiya, yaqin, uzoq, madaniyat, lingvomadaniyatshunoslik

Abstract: Three article explores the linguistic and cultural significance of oppositions, focusing on the wider metaphorical and social underpinnings of the near-far opposition. Through a linguistic and cultural analysis of the opposition "near-far" in the Uzbek language, it shows how the meanings of pairs of opposites are formed by their qualitative cultural contexts. Collective society in Uzbek language means “near” (close) emotional closeness, trust and social development, and “far” (far) means alienation and separation. reflects cultural attention to family and society.

Key words: Cultural context, opposition, near, far, culture, linguoculturalology

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвистическое и культурное значение оппозиции, уделяя особое внимание более широкой метафорической и социальной поддержке ближней оппозиции. Путем лингвокультурологического анализа оппозиции «близкое-далекое» в узбекском языке показано, как значения пар противоположностей формируются их качественным культурным контекстом. Коллективное общество на узбекском языке означает «рядом» (близко) эмоциональную близость, доверие и социальное развитие, а «далеко» (далеко) означает отчуждение и разлуку. отражает культурное внимание к семье и обществу

Ключевые слова: Культурный контекст, оппозиция, ближнее, далекое, культура, лингвокультурология

Tilda universallik xususiyatlari bo‘lishi bilan bir qatorda, tabiiy til etnospesifikni ham o‘z ichiga oladi, ya’ni atrofda voqelikni rivojlantirish va bayon qilish jarayonida to‘plangan malum bir xalqning noyob empirik-nazariy bilimlarini qayta ishlaydi, mustahkamlaydi va tarjima qiladi. Shularni hisobga olgan holda, biz milliy yoki etnik,

til tizimining mavjudligi va uning milliy va etnik madaniyat bilan birlashishi haqida gapirishimiz mumkin, buning natijasida madaniy hodisalar dunyoning kontseptual rasmining elementlari sifatida ham shaxsning, ham butun etnik jamoaning lingvistik ongiga kiritiladi.

Shunday qilib, tavsiflangan qonuniyatlar mantiqiy ravishda til – inson – ong – madaniyat konfiguratsiyasiga kiritilgan bo‘lib, bir tomondan sivilizatsiyaning til universallari bilan o‘zaro bog‘liqligini va boshqa tomondan til faoliyatining idioetnik xususiyatlariga ega madaniyatni aks ettiradi[1].

Til birliklarining madaniy ob‘ektlar bilan o‘zaro bog‘liqligi, birinchisini yordamchi yashirin ma’nolar bilan to‘yintirish fundamental xususiyatga ega va madaniyatning barcha mazmunli qatlamlarida yangilanadi; arxetipik, mifologik-diniy, folklor-adabiy, publitsistik. Bu jarayon tilning lug‘aviy tizimida eng yaqqol namoyon bo‘ladi, chunki so‘z asosiy “yaxlit va alohida shakllangan til birligi, voqelikning bo‘lagi bo‘lib, inson ongidan o‘tib, ma‘lum bir millatga xos xususiyatlarni egallaydi”[2]. Madaniy kontekst tilshunoslikning barcha qatlamlarida o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Shulardan biri sifatida oppozitsiyalarni misol keltirishimiz mumkin. Oppozitsiyalarning ma’nolar va konnotatsiyalari ular tegishli bo‘lgan madaniy kontekst asosida shakllanadi. Madaniy kontekstni anglab yetish juda muhim chunki tildagi sodda bo‘lib ko‘ringan ko‘plab o‘xshashlik va tafovutlar ko‘pincha chuqurroq madaniy qadriyatlar, meyorlar va ijtimoiy tuzilmalardan iborat bo‘ladi. O‘zbek madaniyatida yaqin uzoq oppozitsiyasiga e’tibor qaratib, uni tahlil qilamiz.

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘langan, tilshunoslar Sepir va Uorf aytganidek, “Til madaniyatsiz bo‘lishi mumkin emas. Til yurak bo‘lsa, madaniyat tana va ularning o‘zaro faoliyati hayot energiyasining davomiyligini vujudga keltiradi”[3]. O‘zbek tilidagi qarama-qarshiliklar jamiyatning dunyoqarashi haqida ko‘p narsalarni ochib berishi mumkin. Lingvomadaniyatshunoslikda oppozitsiya shunchaki ziddiyatni emas, balki madaniyat munosabatlarni, makonni, his-tuyg‘ularni va hatto vaqtni qanday tashkil etishi va izohlashini aks ettiradi. Masalan, yaqin-uzoq qarama-qarshilikni faqatgina masofaviy jihatdan emas, balki emotsional yaqinlikni,

ijtimoiy munosabatlarni va hatto kuch dinamikasini ifodalovchi metaforik va ramziy usullarni ham tahlil qilishi mumkin.

O‘zbek madaniyati kollektiv madaniyat turiga kiradi va oilaga yo‘naltirilgan o‘zbek madaniyatida yaqin-uzoq oppozitsiyasi muhim madaniy ta’sirga ega. Yaqin (yaqin) ko‘pincha hissiy va ijtimoiy yaqinlik bilan bog‘liq. Biror kishiga “yaqin” bo‘lish majburiyat, ishonch va oilaviy burch tuyg‘usini anglatadi. Jismoniy yaqinlik ko‘pincha ijtimoiy umidlar bilan bog‘liq bo‘lib, bu erda yaqin bo‘lish jamiyat va oilaviy hayotda ishtirok etishni ko‘rsatadi. Bu, ayniqsa, oilaviy va qarindoshlik tuzilmalarida yaqin munosabatlarni saqlash muhimligini aks ettiradi. Uzoq (uzoq) nafaqat jismoniy masofani anglatishi, balki hissiy ajralish yoki ijtimoiy ajralishni ham anglatishi mumkin. “Uzoq” bo‘lgan odamni oilaviy yoki ijtimoiy ma’suliyat doirasidan tashqarida deb hisoblash mumkin. Bu o‘zbek jamiyatining kollektivistik tabiatini aks ettiradi, bu yerda ijtimoiy aloqalar, jamiyat yoki oilaga yaqinlik chuqur qadrlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tilshunoslikda ham, madaniy kontekstda ham, “yaqin-uzoq” oppozitsiyasi so‘zma-so‘z talqin qilishdan uzoqroq ma’nolarga ega, Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, bunday qarama-qarshiliklar ular qo‘llaniladigan madaniy freymlar tomonidan chuqur ta’sirga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: коллективная монография. – М.: Культурная революция, 2016. С. 62–63.
2. Кривошлыкова Л.В. Особенности языковой и культурной картины мира билингва В. Набокова // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика, № 1, 2013. С. 93.
3. I.G‘ofurov, O.Mo‘minov, N.Qambarov. Tarjima nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Tafakkur Bo‘stoni, 2012 – 216 b.
4. Xaitova, G. . (2024). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “YAQIN-UZOQ” OPPOZITSIYASINING LINGVOKULTURALOGIK TADQIQI. *Наука и технология в современном мире*, 3(1), 15–17. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/26059>
5. Хаитова, Г. (2024). Linguistic opposition as a philosophical category. Актуальные вопросы лингвистики и преподавания иностранных языков: достижения и инновации, 1(1), 56–58. <https://doi.org/10.47689/TOPICAL-TILTFL-vol1-iss1-2024-pp56-58> . (20ORD OF T-13
6. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.